

ОЛАМ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ЛИНГВИСТИК ТАЪРИФ

И.Р.Казаков

ҚҚДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.н
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098783>

Аннотация: мақолада олам лисоний манзараси, олам миллий манзараси, олам илмий манзараси хусусида хориж, ўзбек тилшунослари томонидан берилган таърифлар келтирилиб, уларга муносабат билдирилган. Бутун олам ҳақидаги тасаввурлар инсонларни ҳаёти давомида бошқариши, фаолиятини белгилаши асосланган.

Калит сўзлар: олам миллий манзараси, олам лисоний манзараси, олам илмий манзараси, миллий менталитет, маданий қадриятлар, миллий-маданий кодлар, вербал ва новербал воситалар, олам образи.

Лингвокультурологик тадқиқотларда оламнинг лисоний манзараси ва оламнинг миллий манзараси тушунчалари орасидаги чегарани, албатта, билиш керак. Олам миллий манзараси лисоний манзаранинг юзага келиши учун пойдевор вазифасини ўтайди. Лингвист О.Корнилов ўзининг «Лисоний манзара миллий менталитетнинг ҳосиласи сифатида» китобида уларни шундай тавсифлаган эди: «Оламнинг миллий манзараси бу миллат тафаккуридаги прототиплар йиғиндиси, оламнинг лисоний манзараси эса шу прототипларнинг лисоний муқобилларидир» [1, 82]. Шу ўринда лингвист З.Сабитованинг олам лисоний манзарасига берган таърифини ҳам келтириш муҳим. Унга кўра, «Борлиқни идрок этишнинг тилда акс этган, миллатнинг кўп асрлик тажрибалари орқали шаклланган, инсоннинг воқеликка муносабат тарзини белгиловчи, замонда ўзгарувчан, оламнинг илмий манзарасига нисбатан содда миллий ўзига хос шаклидир» [2, 53]. Оламнинг илмий манзараси илмий билиш тараққиётининг маълум тарихий босқичларида вужудга келади. У борлиқ ҳақидаги олинган, ўрганилган умумий билимларнинг йиғиндиси ҳисобланади. Умуман, оламнинг илмий манзараси бирор соҳага қизиқиш ва шу қизиқиш натижасида муайян фан, соҳага доир барча элементларни жамлашдир.

Оламнинг лисоний манзарасига замонавий ўзбек тилшунослигида берилган яна шундай таърифлар ҳам кузатилади: «Оламни идрок этишнинг муайян тил жамоаси онгида тарихан шаклланган, унинг тилида барқарорлашган ва айни шу жамоа учун хос бўлган одатий ҳамда мажбурий усуллари мажмуи; оламни идрок этиш ва концептуаллаштиришнинг универсал ва айни вақтда миллий хосланган усуллар йиғиндиси» [3, 33].

Тил жамиятда миллат мавжудлигини таъминлайди. Тил миллатнинг руҳи, ғурури сифатида эътироф этилади. Ҳар бир халқ миллий менталитетига мансуб одоб-ахлоқ мезонлари, маданий қадриятлар ўша халқ миллий тилининг лексик, фразеологик, паремиологик бирликларида, ўхшатиш, рамз ва стереотипларида барқарорлик касб этади. Чунки бу бирликлар халқнинг ўтмишида шаклланган ва асрлар оша яшаб келаётган, умуммиллий характер ифодаловчи оламнинг ёрқин образи – миллий-маданий кодлар йиғиндисини жамлайди.

Олам лисоний манзараси Е.С.Яковлева томонидан шундай таърифланган эди: «Оламнинг лисоний манзараси оламини тил призмаси орқали ўзига яраша идрок этишдир» [4, 73-79]. Лингвист Л.М.Дмитриева олам лисоний манзарасига «Оламнинг тил кўзгусида акс этиши» [5, 37-41] тарзида баҳо беради. Ю.Н.Карауловга кўра, «Оламнинг лисоний манзараси мазкур тилнинг яхлит ҳолда олинган бутун концептуал мазмунидир» [6, 264]. Аён бўладики, олам лисоний манзараси тил соҳибларининг бутун олам ҳақидаги тасаввурлари, қарашлари, тафаккурининг натижаси ҳисобланади. Оламнинг субъектив образини яратувчи тилдир. Ҳозирги оламнинг лисоний манзараси хусусидаги замонавий ёндашувларда ҳам тил ва маданиятнинг яхлитлиги масаласи асосий ўринни эгаллайди. Уларнинг муштараклиги олам лисоний манзарасида ифодасини топади.

Муайян халқ маданияти тилда вербал ёки новербал воситалар билан таърифланади. Бу манзара тасвирида қадриятларнинг роли беқиёс. Дунёдаги тилларнинг турфа хиллигига боғлиқ оламнинг лисоний манзараси ҳам ранг-барангдир. Шу ўринда, қадриятлар олам лисоний образини кишилар кўз ўнгига гавдалантирувчи бўлиб ҳисобланишини таъкидлаш керак. Димоқчимизки, олам лисоний манзараси қадриятлар орқали баҳоланади. Тил фактида умумбашарий ва миллий-маданий қадриятлар акс этганлиги кузатилади. Бундай нуқтаи назар В.А.Маслова қарашларида ҳам акс этган: «Оламнинг лисоний манзараси – миллатнинг умуммаданий мулки, у кўп таркибли ва кўп миқёслидир. Айнан олам лисоний манзараси коммуникатив хулқ-атвор, ташқи олам ва инсоннинг ички оламини англаш имконини белгилайди. У бирор-бир даврга хос бўлган маънавий, маданий ва миллий қадриятларга эга нутқий тафаккур фаолияти услубини акс эттиради» [7, 296]. Оламнинг лисоний манзараси Г.В.Колшанский таъкидлаб ўтганидек, «Ҳар бир халқнинг ижтимоий ва меҳнат тажрибаси хусусиятлари негизида шаклланади. Пировард натижада бундай хусусиятлар ҳодиса ва жараёнларни турлича лексик ва грамматик

номинациялаш, у ёки бу маънолар бирикмаси сифатида уларнинг этимологияси (дастлабки, илк хусусиятни номинациялаш ва сўзнинг маъносини шакллантириш) ва тилда инсоннинг хилма-хил ижобий (ижтимоий ва индивидуал) билиш фаолияти тарзида муҳрланади, бу чексиз шароитларга мувофиқ равишда уни мақсадли билишга йўналтирадиган рағбатлантирувчи омил бўлиб хизмат қилади ва ҳар гал предмет ва ҳодисаларнинг ҳамда улар орасидаги боғлиқликларнинг фақат бирини танлайди ва мустаҳкамлаб қўяди. Айни худди шундай инсон омили барча лисоний шаклларда, жумладан, меъёр ва ундан чекланишлар ҳамда алоҳида индивидуал услубларда яққол кўзга ташланади» [8, 33].

Олам миллий манзарасига доир Р.Х.Ширинованинг фикрини қайд қилиш ўринли: «Ҳар бир халқ дунёни ўзгача кўради ва унинг дунёқараши ҳам бир-биридан батамом фарқ қилади. Шундай экан, оламнинг миллий манзараси – бу фақат битта менталитетга хос манзарадир, шунинг учун ҳам бу тушунча «оламнинг миллий манзараси» деб номланади» [9, 16]. Бундан шундай хулосага келиш мумкинки, олам манзарасида миллий-маданий манзаранинг аҳамияти катта. Миллий-маданий манзара халқнинг азалий одатлари, қадриятлари орқали вужудга келади. Бу манзара оламнинг лисоний манзарасини шакллантирувчи омил ҳисобланади. Шунинг ҳам унутмаслик керакки, олам манзараси шунчаки унинг кўзгудаги акси эмас. Бу ҳақида лингвист Н.Д.Аругюнова жуда тўғри баҳо берган: «Тил – оламнинг шунчаки оддий кўзгуси эмас. Шунинг учун у инсон томонидан нафақат қабул қилинган, балки анланган тушунчаларни ҳам қайд этади» [10, 95].

Тилнинг функцияси фақатгина ахборотни етказишдангина иборат эмас. Балки киши онгида жамланиб, мукамаллик касб этган воқелик ҳақидаги хабарни қай йўсинда бўлса ҳам тингловчига етказиш тилнинг муҳим вазифаси қаторига киради. Олам ҳақидаги билимлар, тасаввурлар тилда акс этар экан, бунда аниқ лисоний моҳият, миллий-маданий хусусиятлар тил эгаларининг ментал дунёсини шакллантиради, яъни кишиларда ҳаёт ҳақида, оламнинг лисоний манзараси хусусида билимлар мажмуи ҳосил бўлади, умумлашади. Таъкидланганидек, «Тил оламнинг лисоний манзарасини вужудга келтиришда икки жараёнда бевосита иштирок этади: унинг негизида олам манзараси шаклланади, тилнинг ўзи оламнинг бошқа манзараларини изоҳлайди, улар махсус лексика ёрдамида тилга кириб келади ва унга ўзга маданият жиҳатларини ҳам олиб киради» [11, 38]. Умуман, тил инсонларнинг олам тўғрисидаги тушунчалари ҳамда

билимларини йиғувчи, сақловчи ва бошқаларга етказувчи муҳим восита. Тил орқали инсон оламни, унинг манзарасини таъриф-тавсифлайди. Оламнинг лисоний манзарасини қандай тасаввур қилиш эса ҳар бир инсоннинг ўзига боғлиқ.

Олам лисоний манзараси тилда акс этар экан, у бора-бора шаклланиш босқичидан ўтади. Инсон олам лисоний манзараси борасида шунчаки тасаввурга эга бўлиб қолмай, ўзининг ҳаёти давомида уни янада бойитиб боради. Инсоннинг онгида оламнинг лисоний манзараси нарса-ҳодисалар, воқеаларнинг бир-бири билан боғлиқлиги ҳолида, яхлит шаклда намоён бўлади. Буни Н.Ю.Шведованинг қуйидаги тавсифи ҳам тасдиқлайди: «Оламнинг лисоний манзараси халқнинг асрий тажрибаси орқали ишлаб чиқилган барча мавжуд нарсаларни яхлит ва кўп қисмли олам кўринишида, тил орқали англанадиган қисмлараро алоқалар ва тузилишларда намоён бўлувчи ифодалашни, яъни биринчидан, инсон ва унинг моддий ҳамда маънавий ҳаёт фаолиятини, иккинчидан, уни ўраб турган барча нарсалар: макон, замон, тирик ва ўлик табиат, инсон ўзи яратган афсона ва социумларни лисоний номинациялар ёрдамида амалга ошириш демакдир» [12, 3-6].

Тилшунос А.Э.Маматов талқинларида олам манзараси олам образи тарзида қўлланган. Унинг бу масалага тааллуқли фикрига эътибор қаратилса, унга кўра, «Олам образи – бу шахс тушунчасининг концептуал тизими, қайсики менталлик асосида изоҳланади, олам манзараси эса айнан олам образи, чунки у тил орқали берилади» [13, 127-129]. Қайд қилиш лозимки, инсон бу ҳаётда туғилиб, вояга етар экан, тил орқали унинг тасаввурларида олам ҳақидаги лисоний манзара шаклланиб, бутун умри давомида янада мукаммаллашиб боради. Олам ҳақидаги тасаввурлар инсонларни бошқаради. Фаолиятини белгилаб беради. Хулқ-атвори, маданиятини намоён қилишини таъминлайди. Дунёдаги ҳар бир тил оламни ўзига хос ва мос тарзда кўради. Шундай экан, ҳар қайси тил эгаси ўз менталитетига мувофиқ ҳолда оламни англайди ва миллий тилини шу асосда яратади.

Адабиётлар:

1. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд, испр. И доп. –М.: ЧеРо, 2003.
2. Сабитова З.К. Лингвокультурология. –М.: Флинта: Наука, 2013.
3. Худойберганова Д.С. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. –Тошкент: Турон замин зиё, 2015.
4. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира // Вопросы языкознания. –Москва, 1994. –№ 5.

5. Дмитриева Л.М. Топонимическая картина мира: отражение бытийных ценностей // Язык. Человек. Картина мира: Мат-лы все Рос. Конф. –Омск, 2000.
6. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. –М.: Наука, 1996.
7. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. –М.: Флинта: Наука, 2007.
8. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. –М.: Наука, 1990.
9. Ширинова Р.Х. Олам миллий манзарасининг бадий таржимада қайта яратилиши: Филол. фан. д-ри ...дисс. –Тошкент, 2007.
10. Арутюнова Н.Д. К проблеме функционирования типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. –М.: Советская энциклопедия, 1990.
11. Аҳророва Р., Шокирова М. О языковой картине мира // Тилшуносликдаги янги йўналишлар ва уларнинг муаммолари: илм. амал. семинар. матер. –Тошкент, 2013.
12. Шведова Н.Ю. Теоритические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // Вопросы языкознания. 1999. –№1.
13. Маматов А.Э. Ментальность и менталитет в когнитивный сфере // Тилшуносликдаги янги йўналишлар ва уларнинг муаммолари: илм. амал. семинар матер. –Ташкент, 2013.

